

KAM SUV TALABCHAN SEMENT ASOSIDA KO'PCHITILGAN VERMIKULITNI YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISH SAMARADORLIGI

Yusupov H.V. t.f.n., v.b.prof.,

Karimov G.U., t.f.f.d, (PhD)

Saidmurodova S.M. SamDAQU tayanch doktoranti,

Babayev Sultonbek SamDAQU tayanch doktoranti.

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti, Samarqand, SamDAQU,

Annotatsiya: “Vermikulit asosida yengil beton bloklarini ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish” energiya tejamkor samarador tannarxi arzon yuqori sifatli kam suv talab qiluvchi sement asosidagi vermikulitli yengil beton ishlab chiqarish masalasi dolzarbdir. Bugungi kunda Respublikamizda qurilish materiallari sanoatida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, ularning zamonaviy bosqichda iqtisodiy samaradorligini, tannarxining arzonligi, energiyatejamkor materiallar ishlab chiqarish uchun mahalliy xom ashyo manbalaridan keng qamrovli va unumli foydalanish hamda turli sanoat sohaslarida yuzaga keladigan chiqindilarni to'liq ishlatishga bog'liq ko'pgina chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishmoq muhimdir. Iqtisodiyotda energiyatejamkor, samarador va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishda energiya tejaydigan texnologiyalarni qo'llab yuqori sifatli qurilish materiallari ishlab chiqarish, ularni rivojlantirish, sifatini yaxshilash dolzarb muammolardan biridir. Shunday muammolardan biri kam suv talabchan sementlar asosidagi vermikulitli o'ta yengil energiyatejamkor, samarador, yuqori sifatli beton bloklar ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: innovatsiya, kam suv talabchan sementlar, klinker, mineral va inert qo'shimchalar, vermikulit, vermikulit beton, yengil beton, o'ta yengil beton, hajmiy massa, issiqlik izolyatsiyasi, olovbardoshligi, tovush yutuvchanligi.

Аннотация: “Создание технологии производства легкобетонных блоков на основе вермикулита” актуален вопрос производства недорогого высококачественного маловодного легкого вермикулитового бетона на основе цемента с энергоэффективными бетонами. Сегодня в нашей республике реализуется множество мер по дальнейшему углублению экономических реформ в отрасли строительных материалов, повышению их экономической эффективности на современном этапе, широкому и эффективному использованию местных источников сырья для производства энергоэффективных материалов и полному использованию отходов, образующихся в различных отраслях промышленности, и достижению определенных результатов. Одной из актуальных проблем является реализация целевых программ по модернизации производственных предприятий, эффективности и снижения ресурсоемкости экономики, поддержка энергосберегающих технологий в производстве, производство высококачественных строительных материалов, их развитие, повышение качества. Одна из таких проблем заключается в том, что сверхлегкая энергия с вермикулитом на основе цементов с низким содержанием воды становится все более важной для производства экономичных, эффективных и высококачественных бетонных блоков.

Ключевые слова: инновация, цемент низкой водопотребности, клинкер, инертные минеральные добавки, вермикулит, вермикулит бетон, легкие бетон, объемная масса, огнестойкость, звукопоглощение.

Kirish: “Vermikulit asosida yengil beton bloklarini ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish” mavzusida energiya tejamkor samarador tannarxi arzon yuqori sifatli kam suv talab qiluvchi sement asosidagi vermikulitli yengil beton ishlab chiqarish masalasi dolzarbdir. Bugungi kunda Respublikamizda qurilish materiallari sanoatida iqtisodiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, ularning zamonaviy bosqichda iqtisodiy samaradorligini, tannarxining arzonligi, energiyatejamkor materiallar ishlab chiqarish uchun mahalliy xom ashyo manbalaridan keng qamrovli va unumli foydalanish hamda turli sanoat sohaslarida yuzaga keladigan chiqindilarni to'liq ishlatishga bog'liq ko'pgina chora-tadbirlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishmoq muhimdir. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlarida va harakatlar strategiyasining 5 ta ustuvor yo'nalishlarida belgilangan ishlab chiqarish korxonalarini modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish,

iqtisodiyotda energiyatejamkor, samarador va resurslar sarfini kamaytirish, ishlab chiqarishda energiya tejaydigan texnologiyalarni qo'llab yuqori sifatli qurilish materiallari ishlab chiqarish, ularni rivojlantirish, sifatini yaxshilash dolzarb muammolardan biridir. Shunday muammolardan biri kam suv talabchan sementlar asosidagi vermikulitli o'ta yengil energiyatejamkor, samarador, yuqori sifatli beton bloklar ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Energiya tejamkor materiallar zamonaviy qurilishning ajralmas qismi hisoblanadi, chunki ular bino va inshootlarning energiya sarfini kamaytiradi, bu esa o'z navbatida isitish, havoni konditsionerlash va yoritish xarajatlarini kamaytirishga olib keladi” “Energiya tejamkor bino va inshootlarni barpo qilishda issiqlikni saqlab qoluvchi va olovbardosh, tejamkor qurilish materiallaridan foydalanish dolzarb mavzulardan biridir. Bunday qurilish materiallari va buyumlarini mahalliy xom-ashyo va ikkilamchi resurslardan

foydalangan holda ishlab chiqarish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Turar joy binolarida issiqlikni saqlash choralari keng o'rganilayotgan bir paytda energiya tejamkor va yengil betonlarni qo'llagan holda uy-joy qurilishni ko'paytirish ancha samarali hisoblanadi. Bunday yengil betonlar asosida mahalliy xom-ashyo chiqindilaridan tabiiy va sun'iy to'ldiruvchidan foydalanish ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Ko'pchitilgan vermikulit sanoat va mahalliy bino va inshootlar qurilishda, qora va rangli metallurgiyada, olovbardosh material sifatida, neftni qayta ishlash sanoatida, atom elektr stansiyalarida hamda qurilish sohalarida ham keng qo'llaniladi. Elektr kabellari, pol, tom, temir beton, yog'och inshootlarni issiqlikdan va olovdan himoya qilishga qodir. Bundan tashqari vermikulitli betonlar turli yo'nalishlarda, jumladan yong'inga chidamli vermikulit bloklaridan foydalanish, yong'in xavfsizligi yuqoriligi uchun jamoat, ishlab chiqarish va turar-joy binolarini barpo etishda qo'llaniladi.

Vermikulit minerali haroratni keskin ravishda 540-1100 oC harorat oralig'ida termik ta'sir ko'rsatilganida

o'zining dastlabki hajmidan 12 baravargacha ko'pchish xususiyatiga ega. Vermikulit asosan kondan qazib olingan boshlangich tabiiy tog jinsi sifatida emas, ko'proq ko'pchitilgan holda sanoat, qishloq xo'jaligi va qurilish sohalarida keng foydalaniladi. Bunday to'ldiruvchilardan biri vermikulit bo'lib, u hajmiy og'irligi 800 – 1200 kg/m³ bo'lgan yengil betonlarda qo'llanib ko'rilgan. Hozirgi kunda biz olib borayotgan tadqiqotlarimiz natijasida hajmiy og'irligi 300 – 600 va 600-1100 kg/m³ bo'lgan yengil betonlardan iborat yengil bloklar ishlab chiqarish texnologiyasini tavsiya etamiz.

Vermikulit - lotincha – «vermiculuc – qurt, chuvalchang »ma'nosini anglatib, gidroslyudalar guruhiga mansubdir, shuningdek u qatlamli tuzilishiga ega bo'lib, ikkilamchi resurslardan olinadi.

Vermikulit ekologik jihatidan xavfsiz, ekologik toza va turli biota'sirlarga chidamli xom-ashyodir. Asbest va mineral tosh paxta singari nafas yo'llariga ta'sir qiluvchi gazlar ajratmaydi.

1-rasm: Vermikulit xom-ashyosining ko'rinishi

Vermikulitning quyidagi ijobiy xususiyatlari mavjud: Mahalliy xom-ashyo, tan narxining arzonligi, olovbardoshligi, yuqori issiq o'tkazuvchan issiqliksaqlovchiligi, shovqinsaqlovchi, gigroskopikligi past, ekologik toza mahsulot, biologik jihatdan ta'sirlarga berilmaydi, kimyoviy inert material. Vermikulitning kimyoviy formulasi qo'yidagicha:

(Na+ K+ MgO+ CaO+H₂O) Mg₅ Fe

Vermikulit 1824 yil Vebbon tomonidan topilgan

bo'lib tillarang, kulrang, mall ava sarig' rangli ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Moss shkalasi bo'yicha qattiqdigi 1.5 -2 ga teng bo'lib, uyma zichligi $\rho_m = 640 : 1120 \text{ kg/m}^3$ ga teng. Bu mineral 1850 oC xaroratda eriydi, 5 % gacha kenglikka ega. Vermikulitning issiq izolyatsion materiallar toifasiga kirishining sababi u o'zining tolasimon g'ovakligi borligi uzun, ajoyib to'ldiruvchi sifatida ishlatiladi bo'ladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti $\lambda = 0,046 \text{ Wt/m}^2\text{C}$ ga teng.

Vermikulit chirimaydi va ishqorlar ta'siriga berilmaydi. Shuning uchun uni yengil betonlarda keng ishlatish mumkin. Ko'pchitilgan vermikulit 1350 0C gacha harorat ta'sirida uz xususiyatini yo'qotmaydi.

“Vermikulit asosida yengil beton bloklarini ishlab chiqarish texnologiyasini yaratish”. Tadqiqotda yechilishi lozim bo'lgan asosiy ikki masala qo'yilmoqda ushbu vermikulitdan tayyorlanadigan bloklar quyidagi talablarga javob berishi lozim “Issiqlikdan himoyalovchi va issiqlikga chidamli” bo'lishi lozim. Ushbu asosiy maqsadni amalga oshirish uchun bir qator ilmiy-tadqiqot, texnologik, marketolik, ijtimoiy-iqtisodiy tadbirlarni amalga oshirishga to'g'ri keladi.

Tadqiqotda ushbu material va undan tayyorlangan buyumning texnologik tizimi, tarkibi, afzalliklari, modellarni ishlab chiqish va oldin ishlab chiqilgan ushbu turdagi materiallarni farqlarni ochishib berish rejalashtirilgan.

Shu bilan birga, loyiha davomida quyidagi vazifalar hal qilinishi kerak:

-Foydalaniladigan xom-ashyolar tarkibini tanlash va ularning xususiyatlarini o'rganish;

-Izolyatsion ko'rsatkichiga kuchli ta'sir qiluvchi g'ovaklik ko'rsatkichini boshqarish uchun tashkil qiluvchi to'ldiruvchilarni turli fraksiyalarini o'zaro optimal nisbatini aniqlash;

-Texnologik xususiyatlarini belgilash, asoslash va sifat ko'rsatkichlarini baholash;

-tayyor mahsulotni ishlab chiqarish uchun me'yoriy va texnologik hujjatlarini ishlab chiqish;

Asosiy tadqiqot usullari sifatida qurilish materiallarining xususiyatlarini aniqlashni standart usullari, shuningdek fizik-kimyoviy tadqiqot usullaridan foydalaniladi.

Ko'pchitilgan vermikulit asosidagi issiqlik izolyatsion bloklar laboratoriya ilmiy tadqiqot natijalari va ishlab chiqarish tajribasiga asosan turli bog'lovchilar asosida tayyorlanishi mumkin.

Ko'pchitilgan vermikulit asosida issiqlik izolyatsion bloklar ishlab chiqarish texnologiyasini qo'llanilishini ta'minlash.

Ushbu tadqiqotlarda ishlab chiqarish texnologiyasida ishlab chiqarilgan bloklar nafaqat bino va inshootlar barpo qilishda balki, xalq xo'jaligini boshqa tarmoqlarida ham qo'llanishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный от 12 апреля 1967.

Баулин Д.К. Междуетажные перекрытия из легких бетонов. М., Стройиздат, 1974, 216 с.

2. Бурлаков Г.С “Технология, изделий из лёгкого бетона”. М., 1986. Бужевич Г. А легкие бетоны на пористых заполнителях. Москва 1970 г.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 mayda PQ-4335-sonli

“Qurilish materiallari sanoatida jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha choratadbirlar to'g'risida” Qarori.

4. Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг 27.05.2021 йилдаги 327-сонли қарори 2021-2022-йилларда

қорақалпоғистон республикаси табиий-хомашё ва минерал ресурсларини чуқур қайта ишлаш

бўйича хомашё базасини кенгайтириш ҳамда шу асосда қўшилган қиймат занжирини яратишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида

Акромов Х.А., Nuriddinov X.I., Raximov Sh.T., Turpov M.G., «Beton to'ldiruvchilari texnologiyasi». O'quv qo'llanma. T., TAQI, 2010-167 bet.

5. Вермикулит асосида иссиқлик сакловчи қурилиш материалларини ишлаб чиқариш бўйича амалий услубий қўлланма. Каримов М.У. ва Хақбердиев У.Н.ларнинг тахрири остида. ЎзқурилишматериалЛИТИ” МЧЖ илмий-тадқиқот ва инжиниринг маркази. Тошкент, Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ – 2021. 57 б.

6. Atabayev F.B., Israndarova M., Mironyuk N.A. Energy effected technology of comprehensive utilization of waste beneficiation of tungsten ores in the production of clinker and portlandcement //East European Scientific Jornal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Volume 2. 8 (12). – Poland, 2016. P.67 – 73.

